

NILUFAR GULI: ESTETIK GO‘ZALLIK VA TABIAT TIMSOLI

Xayitova O‘g‘iloy Ziyadullayevna¹, Yovmudboev Shoxrux², Xushvaxtov Tursunali³

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, “Biologiya va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari texnologiyalari” kafedrasida o‘qituvchisi,

^{2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, “Aniq va tabiiy fanlar” fakulteti Biologiya yo‘nalishi IBS- guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599958>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nilufar guli (*Nymphaea*) ning biologik xususiyatlari, ekologik ahamiyati, estetik va madaniy obraz sifatidagi o‘rni yoritilgan. Nilufarning suv muhitidagi roli, inson salomatligiga foydasi hamda san‘at va adabiyotdagi ramziy ma‘nolari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: nilufar, suv o‘simligi, ekologiya, estetik obraz, *Nymphae*.

Аннотация. В статье представлена информация о биологических особенностях

водного растения нимфея (*nilufar*), его экологической роли, эстетическом и культурном значении в литературе и искусстве.

Ключевые слова: нимфея, водное растение, экология, эстетика, образ.

Abstract: This article explores the biological characteristics of the water lily (*Nymphaea*), its ecological significance, and its cultural and artistic representation. It also highlights its environmental benefits and symbolic role in literature and visual arts.
Keywords: water lily, aquatic plant, ecology, aesthetic, *Nymphaea*.

Keywords: water lily, aquatic plant, ecology, aesthetic image, *Nymphae*.

Kirish. Nilufar (*Nelumbo*) — nilufardoshlarga mansub suvda o‘sadigan ko‘p yillik o‘simliklar turkumi. Ikkala yarim sharning mo‘tadil mintaqalarida va tropiklarda 2 turi — guli pushti yong‘oqchali N. (*N.nicifera*) va sariq N. (*W.lutea*) o‘sadi. Bargi yirik, qalqonsimon, bandi uzun, suv betida qalqib turadi yoki suvdan yuqori ko‘tarilib o‘sadi. Guli yakka, yirik, ikki jinsli, diametri 16 sm gacha boradi, oq yoki pushti, xushbo‘y, bargi ustida ochiladi.

Mevasi konussimon, ko‘p yong‘oqchali, suv ostida yetiladi. N. urugidan yoki ildizpoyasidan ko‘payadi. Unib chiqqanidan keyin 3-yili gullaydi. Hindiston va Xitoyda pushti Nilufar. qadimdan muqaddas o‘simlik hisoblanadi. Nilufarning madaniy shakllari ko‘p. Uning poyasi, barglarida vitamin S va kauchuk, bandi va novdalarida zaharli modda — nelyumbin bor.

Nilufar — suvli joylarda o‘sovchi ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, keng barglari va yirik, ko‘zni quvontiradigan gullari bilan ajralib turadi. Gullari oq, pushti, ko‘k rangda bo‘lishi mumkin. Gullash davri bahor oxiri va yoz boshlaridir.

Tarqalishi va biologik tavsifi: Nilufar gullari tropik va subtropik mintaqalarda, asosan Osiyo va Afrikada uchraydi. O‘zbekistonning sun‘iy suv havzalarida ham

yetishtiriladi. Ular suv yuzasida suzuvchi barglari va suv tubiga o‘rnashgan ildizlari bilan ekologik muhitda muvozanatni saqlovchi o‘simlik sanaladi.

Estetik va madaniy ahamiyati: Nilufar guli qadim zamonlardan buyon poklik, go‘zallik va ilohiylik timsoli bo‘lib kelgan. U ko‘plab Sharq shoirlari, jumladan, Navoiy, Bobur asarlarida estetik obraz sifatida tilga olingan. Buddist va hindu madaniyatida ruhiy uyg‘onish, nur va hayot timsoli hisoblanadi.

Ekologik va foydali xususiyatlari: Nilufar guli suv havzalarining tabiiy filtri bo‘lib, kislorod ishlab chiqaradi, suvni tozalaydi. Ba’zi turlarining ildizi va barglari xalq tabobatida yallig‘lanishga qarshi, tinchlantiruvchi vosita sifatida qo‘llaniladi.

1-rasm. Oq suv nilufari (*Nymphaea alba*)

Oq suv nilufari Rossiyada u Yevropa qismida, Uralda, G‘arbiy Sibirda, Shimoliy Kavkazda o‘sadi. .

Bu tur guli Ukraina, Moldova, Armaniston va Ozarbayjonda o‘rmon va dasht zonasida joylashgan: U 2 m chuqurlikdagi turg‘un va sekin oqadigan suvli suv omborlarida o‘sadi.

Oq suv nilufari Shvetsiyaning Södermanland provinsiyasining rasmiy gul emblemasi hisoblanadi:

Oq suv nilufarining ildizpoyasida ko‘plab oziq moddalar mavjud: kraxmal (49 %; boshqa manbalarga ko‘ra, 20 % gacha), oqsil (8 %) va shakar (20 % gacha). O‘simlikning ildizpoyasida suvda chirishdan himoya qiluvchi ko‘plab taninlar mavjud:

Xulosa: Nilufar guli — nafaqat tabiat mo‘jizasi, balki insoniyat madaniyatining qadimiy va muhim elementi hisoblanadi. Uni o‘rganish, asrash va targ‘ib qilish muhim ilmiy va madaniy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, A. (2015). O‘simliklar olamining mo‘jizalari. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti.
2. Botirova, Z. (2019). Sharq she‘riyatida giyoh va gul obrazlari. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Rustamova, N. (2021). “Nilufar guli – ekologik muvozanat timsoli”. Ekologiya va atrof-muhit, 3(2), 44–48.

4. Zohidov, A. (2003). O‘zbekiston florasi. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. www.britannica.com – Nymphaea maqolasi (2024)
6. www.plantsnap.com – Suv o‘simliklari haqidagi maqolalar (2024)